

Организация ремонта и обслуживания сельскохозяйственной и строительной техники на отдаленных территориях

С.Н. Ларин,

канд. техн. наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: sergey77707@rambler.ru)

А.С. Славянов,

д-р экон. наук, проф., МГТУ им. Н.Э. Баумана (e-mail: aslavianov@mail.ru)

Е.Ю. Хрусталева,

д-р экон. наук, проф., главный научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: stalev777@yandex.ru)

Аннотация. Важнейшим фактором работоспособности сельскохозяйственной и строительной техники на удаленных сельскохозяйственных угодьях является обеспеченность ее запасными частями, инструментами и материалами для проведения ремонта и технического обслуживания. В условиях внешнего финансового и логистического давления и ограничения поставок необходимых для ремонта техники материалов и запасных частей стали возникла проблема содержания и обслуживания техники, решению которой посвящена данная работа. В работе предложены подходы для организации информационной системы материально-технического обеспечения региона и сформировать мобильные станции технического обслуживания для ремонта техники на удаленных объектах.

Abstract. The most important factor in the performance of agricultural and construction equipment on remote agricultural lands is the availability of spare parts, tools and materials for repair and maintenance. In the context of external financial and logistical pressure and limited supplies of materials and spare parts necessary for equipment repair, the problem of equipment maintenance and service has arisen, the solution of which is the subject of this work. The work proposes approaches to organizing an information system for the region's material and technical support and to form mobile service stations for equipment repair at remote sites.

Ключевые слова: *отдаленные территории, сельскохозяйственная и строительная техника, ремонт и обслуживание, организация.*

Keywords: *remote areas, agricultural and construction equipment, repair and maintenance, organization.*

Введение

Освоение новых сельскохозяйственных угодий и развитие удаленных от промышленных центров поселений не представляется возможным без обеспечения предприятий агропромышленного и коммунального комплекса энергией, строительной, сельскохозяйственной и другой техникой. Производство сезонных работ, особенно в период посевной и уборочных компаний, существенно осложняется значительной удаленностью объектов от станций технического обслуживания и ремонта. Такая же ситуация наблюдается в обслуживании техники, производящей дорожные работы и находящейся на удаленных строительных площадках. Сельскохозяйственная и строительная техника (далее – СХСТ) функционирует в специфических природно-климатических условиях, в период ее эксплуатации преобладают ударные и циклические нагрузки, которые существенно повышают риски отказов. Запыленность воздуха, влажность, резкие суточные перепады температур создают некомфортные условия труда для операторов машин и оборудования. В результате этого возрастает риск аварий и остановки работ вследствие влияния человеческого фактора. Риски поломок техники возрастают и вследствие использования некачественного топлива, смазочных материалов и технических жидкостей, которые могут ошибочно применяться операторами при эксплуатации СХСТ на отдаленных территориях. Особенно чувствительна к качеству топлива горюче-смазочных и других материалов зарубежная техника и

отечественное оборудование, укомплектованное приборами управления и узлами, произведенными зарубежными производителями.

Неприемлемые потери для предприятия от аварийных простоев, которые могут привести к срыву сезонных работ, во многом определяют актуальность проблемы организации обслуживания и ремонта СХСТ на отдаленных территориях. Следует заметить, что обеспечение населения страны сельскохозяйственной продукцией является приоритетной целью Стратегии продовольственной безопасности России, реализация которой напрямую зависит от уровня механизации и обеспеченности сельскохозяйственных работ необходимой техникой [1].

Целью работы является разработка подходов к организации системы ремонта и обслуживания техники, находящейся в отдаленных районах в условиях внешних ограничений со стороны поставщиков запасных частей и материалов. Цель достигается методами системного и когнитивного анализа, графического моделирования, контент-анализа литературы и научно-технической информации, обработки данных, прогнозирования, а также теорий управления и принятия решений.

Основная часть

1. Краткий обзор рынка сельскохозяйственной и строительной техники

Анализ рынка сельскохозяйственной и строительной техники, проведенный в трудах российских ученых Е.П. Криничной [2], А.И. Клименко, Л.Н. Усенко [3], Е.А. Мазилова [4], К.А. Семенов [5], К.А. Ануфриева, С.В. Репина [6] и др.

показал зависимость отечественного агропромышленного и строительного комплекса от зарубежных поставок. Машины и оборудование зарубежных производителей завозились в Россию в течение последних трех десятилетий в массовых объемах, что привело к существенному вытеснению отечественных производителей с местных рынков. В течение этого периода в стране была построена сеть станций технического обслуживания и ремонта импортной техники, которая целиком и полностью зависела от зарубежных поставок. Отечественные производители СХТ также использовали в своих разработках комплектующие и узлы, произведенные за рубежом, что в свою очередь, способствовало формированию импортозависимости в отрасли.

Современные тенденции в машиностроении и приборостроении предполагают полную замену техники или ее отдельных узлов (модулей) после выработки установленных сроков эксплуатации. Фирмы-производители конструктивно сокращают срок службы производимых ими машин и оборудования, комплектуя их деталями и узлами, изготовленными из пластика или

специальных сплавов, которые с одной стороны, значительно удешевляют производство, а с другой – стимулируют спрос на эту продукцию. Такая стратегия приводит к формированию продуктовой зависимости, которая заключается в необходимости периодической замены выбывающей из строя техники новой. При этом стоимость услуг по фирменному ремонту становится такой высокой, что делает невыгодным его проведение – в ряде случаев стало гораздо эффективнее сдать производителю старую технику и получить новую взамен. В тоже время, ремонтные организации, которые восстанавливали технику и продлевали сроки ее эксплуатации, были, посредством такой стратегии, выведены с рынка услуг.

Доля зарубежных производителей техники в отечественном агропромышленном комплексе достаточно высокая (см. рис. 1). Наиболее распространены комбайны и трактора, произведенные компаниями: немецкой Claas Jаgua (кормоуборочные комбайны и трактора), голландской New Holland (зерноуборочные комбайны и трактора), американской Case IH и французской Massey Ferguson (трактора).

Рис. 1. Распределение сельскохозяйственной техники отечественного и зарубежного производства

Если в агропромышленном комплексе страны доля импортной сельскохозяйственной техники составляет 42%, то в строительстве доля рынка тракторов, дорожно-строительной, землеройной и грузоподъемной техники, произведенной иностранными фирмами, еще выше – 46%. В число зарубежных поставщиков строительной техники входят компании: американская Caterpillar Inc. (погрузчики, грейдеры), японская Komatsu (экскаваторы, бульдозеры), немецкая Liebherr (краны), британская JCB (спецтехника, погрузчики) и др. Ряд экспертов считают, что «соотношение импортированных и приобретенных в РФ строительных машин составляет примерно 90 к 10» [7].

Введенные в отношении российской экономики рядом государств в период с 2015 года и по настоящее время финансовые и логистические санкционные ограничения значительно осложнили процесс обеспечения агропромышленного и строительного комплексов высокопроизводительным и эффективным оборудованием и машинами зарубежного производства. Если на начальном этапе ограничивались поставки в Россию продукции двойного назначения, то в настоящий момент санкционное давление трансформировалось в фактическую финансовую и логистическую блокаду для отечественных потребителей продукции машиностроения. В особенно тяжелых условиях оказались предприятия отечественного агропромышленного и строительного

комплексов, которые широко использовали зарубежную технику. Изменившиеся курсы валют значительно усугубили проблемы обновления техники, закупать которую приходится через третьи страны, что существенно увеличивает трансакционные издержки.

Результаты анализа парка СХСТ, проведенного российскими учеными С.Е. Максимовым, В.Е. Чечуевым и др., показали, что в строительной отрасли работает более половины дорожных машин с истекшим сроком службы, а средний возраст строительной техники составляет более 20 лет [8]. Это дает основание утверждать, что в настоящее время машинный парк сельскохозяйственных и строительных предприятий нуждается в обновлении.

2. Организация ремонта и обслуживания СХСТ

В современных условиях нестабильности международной логистической и финансовой сферы проблема обновления парка машин в ряде отраслей экономики существенно осложнилась. Многие предприятия вынуждены ремонтировать вышедшую из строя технику в собственных мастерских или привлекать специализированные сервисные службы. После ухода с российского рынка основных поставщиков СХСТ, отечественные предприятия остались без техподдержки, что негативно сказалось на обеспечении работоспособности принадлежащих им машин и оборудования. Появилась проблема поиска запасных частей и материалов для ремонта и обслуживания сложной техники. Попытки самостоятельно отремонтировать зарубежное оборудование зачастую только усугубляли проблему.

В целях дальнейшего развития сельскохозяйственных регионов в условиях нестабильности необходимо создать новую систему технического обслуживания и ремонта СХСТ, используемой при проведении сельскохозяйственных и строительных работ на отдаленных объектах и территориях. Как было показано в проведенных ранее исследованиях [9], регулярное техническое обслуживание дает возможность значительно снизить вероятность аварий и отказов СХСТ и сократить ее простои за время, проведенное в ремонте [10, 11, 12].

Основными принципами организации технического обслуживания и ремонта СХСТ являются:

- качественный планово-предупредительный ремонт на объекте нахождения техники;
- формирование мобильных станций технического обслуживания (МСТО), укрупненных необходимым ремонтным и диагностическим оборудованием;
- организация централизованной поставки запасных частей и материалов;
- широкое внедрение методов узлового ремонта СХСТ.

Планово-предупредительный ремонт (ППР) подразумевает замену изношенного, но внешне исправного элемента конструкции СХСТ до того, как он придет в негодность вследствие износа, чтобы предотвратить возможные отказы в работе техники. В отличие от ситуативного

ремонта, когда СХСТ неожиданно выходит из строя, ППР проводится по определенному графику в зависимости от интенсивности работы и условий эксплуатации техники. ППР предполагает периодический внешний осмотр СХСТ с целью оценки ее состояния и диагностики работоспособности ее узлов и агрегатов на предмет выявления скрытых дефектов. При проведении ППР все мероприятия планируются заранее таким образом, чтобы избежать критических остановок технологического процесса. К моменту начала запланированного ремонта СХСТ собирается необходимый комплект запасных частей и материалов для его проведения. К преимуществам проведения ППР можно отнести следующие:

- возможность планирования потребности в расходных материалах и запасных частях, необходимых для проведения техобслуживания и ремонтов;
- повышение надежности эксплуатируемой СХСТ;
- снижение времени простоев вследствие аварий и поломок техники;
- планирование времени проведения ремонта и технического обслуживания.

Если задача по проведению ППР оборудования на предприятиях, расположенных в непосредственной близости от промышленных центров, в той или иной степени решается специалистами высокой квалификации, то обслуживание и ремонт СХСТ, находящихся на удаленных объектах и территориях, является серьезной проблемой для компаний, занятых в строительстве и сельском хозяйстве.

В зависимости от сложности и уровня ремонта, ППР и/или техническое обслуживание (ТО) можно проводить в стационарных сервисных центрах или посредством мобильных станций техобслуживания (см. рис. 2).

Ввиду конструктивной схожести ряда узлов и агрегатов строительной и сельскохозяйственной техники, а также технологии проведения ремонтных работ предлагается формировать универсальные сервисные центры, где могут проходить обслуживание машины и другая техника разного назначения.

3. Материально-техническое обеспечение ремонта СХСТ

Сервисные центры и мобильные ремонтные бригады необходимо прикреплять к региональной материально-технической базе, которая в свою очередь должна входить в общую информационную систему (ИС) материально-технического обеспечения (МТО) СХСТ. В условиях ограничений в отдельных регионах и сельскохозяйственных районах могут наблюдаться диспропорции в наличии запасных частей, инструментов, приспособлений (ЗИП) и материалов для проведения технического обслуживания и ремонта техники. Например, дефицит ЗИП одного производителя на определенном складе и излишек материалов в другом районе. Для повышения эффективности проведения ППР и ТО предлагается сформировать ИС МТО СХСТ по следующей схеме (см. рис. 3).

Рис. 2. Организация ремонта сельскохозяйственной и строительной техники, находящейся на удаленных объектах.

Рис. 3. Информационная система материально-технического обеспечения (ИС МТО) планово-предупредительного ремонта и обслуживания СХСТ.

В ИС МТО ведется учет необходимых для ремонта ТО машин, техники и оборудования, расположенных в разных локациях, ЗИП и материалов. Это позволяет маневрировать ресурсами на межрегиональном и районном уровнях. Склады и сервисные службы подключаются к ИС МТО и выкладывают в нее всю номенклатуру запасных частей, инструментов и материалов, которыми располагает на данный момент. Запасные части классифицируются на три группы – новые, восстановленные, а также бывшие в употреблении (снятые с утилизированной техники) и

реализуются продавцом (складом, сервисной организацией) по заявкам потребителей, которые имеют доступ в ИС МТО.

4. Оснащение ремонтных предприятий

Сервисные центры должны быть оснащены не только ремонтным, но и другим необходимым оборудованием, позволяющим восстанавливать изношенные детали и изготавливать новые. Примерный состав подразделений ремонтного предприятия (сервисного центра) представлен на структурной схеме (см. рис. 4).

Рис. 4. Состав подразделений регионального ремонтного предприятия (сервисного центра).

В условиях дефицита запасных частей к зарубежной СХСТ желательно укомплектовать ремонтные предприятия и сервисные центры оборудованием для изготовления деталей методами аддитивных технологий - 3d-принтерами и сканерами, а также установками газо-термического, плазменного и лазерного напыления материалов. При обслуживании зарубежной техники имеет смысл разобрать ее критически важные узлы на конструктивные элементы, измерить и оцифровать наиболее важные и часто выходящие из строя детали. Использование аддитивных технологий особенно эффективно в единичном производстве, когда требуется срочно изготовить вышедший из строя элемент конструкции или деталь повышенной сложности.

Проведенные ранее коллективом авторов исследования показали, что ситуационный

ремонт СХСТ в сервисных центрах сопряжен с определенными проблемами, в числе которых:

- высокие затраты на транспортировку громоздкой техники, имеющей значительные габариты;
- неприемлемые убытки вследствие простоев СХСТ во время транспортировки к месту ремонта и обратно;
- простои в самом сервисном центре в ожидании очереди на ремонт.

5. Мобильные станции технического обслуживания и ремонта СХСТ

Избежать этих и других проблем можно, по мнению авторов, если получится организовать проведение регламентных работ на мобильных станциях техобслуживания и ремонта СХСТ. Предлагается организовать работу мобильной станции по следующему алгоритму (см. рис. 5).

Рис. 5. Алгоритм функционирования мобильной станции технического обслуживания и ремонта.

После обнаружения неисправности в СХСТ обслуживающим персоналом проводится предварительная диагностика, по результатам которой определяется характер неисправности. Формируется мобильная бригада, в состав которой по необходимости включаются профильные специалисты, например, электрики, слесари, наладчики или программисты. Загружается ремкомплект, в который входят материалы и запасные части для ремонта, а также собранные узлы

(модули) конструкции. По прибытии на место дислокации СХСТ проводится ее окончательная диагностика, в ходе которой определяется возможность ремонта на месте. При необходимости заказываются дополнительные материалы, запчасти и приспособления для ремонта.

Мобильные станции ремонта и техобслуживания базируются на автомобилях повышенной проходимости и комплектуются необходимым оборудованием (см. рис. 6).

Рис. 6. Структура мобильной станции техобслуживания и ремонта.

Мобильная станция может состоять из двух машин повышенной проходимости – одна эвакуационная, оборудованная тралом и краном, другая – ремонтно-диагностическая лаборатория, оборудованная для перевозки 2-3 членов бригады, в которой имеется мобильная электростанция, компрессор, приспособления и комплект для ремонта и др.

Максимальный эффект от внедрения мобильных станций можно получить при реализации программы ППР и ТО, которое планируется заранее совместно с предприятием-эксплуатантом и сервисным центром.

Заключение

Включение мобильных станций в систему ремонта и обслуживания техники, находящейся в отдаленных районах, даст возможность существенно сократить время как ситуативного, так и планово-предупредительного ремонта, что положительно скажется на продолжительности сельскохозяйственных и строительных работ. Как показало проведенное исследование, производство определенных видов ремонта на объекте заказчика позволяет снизить убытки от простоя оборудования за счет исключения его перевозки в сервисный центр и обратно.

Сельскохозяйственные предприятия и строительные компании могут избежать затрат на содержание собственных ремонтных бригад, оборудования и складов, заключив контракт с сервисным центром на плановое обслуживание.

Предложенные авторами подходы по формированию новой системы обслуживания и ремонта сельскохозяйственной и строительной техники позволяют снизить зависимость агропромышленного и строительного комплекса от зарубежных поставок оборудования, запасных частей и материалов.

Библиографический список:

1. Чутчева Ю.В. К вопросу о машинообеспеченности сельского хозяйства на инновационной основе // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. 2010. № 5. С. 18-19.
2. Криничная Е.П. Рынок сельскохозяйственной техники в России: современное состояние и тенденции в развитии // Вестник аграрной науки. 2022. № 6 (99). С.110-117.
3. Клименко А.И., Холодова М.А. и др. Теоретические основы и принципы развития различных форм хозяйствования в аграрном секторе России в условиях новой экономической реальности. – М.: Рассвет, 2021. – 186 с.
4. Мазилев Е.А., Демидова О.С. Тенденции рынка сельхозтехники в России // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. № 11-2 (57). С. 72-76.
5. Семенов К.А. Рынок сельскохозяйственной техники России в условиях стресс-факторов 2020 года // Международный научно-исследовательский журнал. 2020. № 12 (102). Часть 3. С. 61-63.
6. Ануфриев К.А., Репин С.В. Анализ состояния рынка строительной техники на начало 2023 года // Мехатроника, автоматика и робототехника. 2023. № 11. С. 127-132
7. Кожин Д. Рынок строительной техники наращивает обороты // Коммерсант. 2024. № 22. С. 10-12.
8. Максимов С.Е., Репин С.В., Зазыкин А.В., Чечуев В.Е. Анализ рынка дорожностроительных машин в России и эволюция потребительских качеств этих машин // Строительные и дорожные машины. 2019. № 7. С. 3-12.
9. Славянов А.С., Ларин С.Н., Хрусталева Е.Ю. Организационно-экономические проблемы обслуживания и ремонта удаленных сложных технических объектов // Экономика и предпринимательство, 2024. № 12. С. 1295-1300.
10. Ключко Е.Н., Зелинская М.В. Управление конкурентоспособностью современных организаций с помощью совершенствования системы ремонтного обслуживания // Вестник Академии знаний. 2019. № 35 (6). С. 138-145.
11. Осинская И.В. Информация как условие обеспечения качества планирования ремонтного обслуживания отраслевых предприятий // Экономика и предпринимательство. 2015. № 6-1 (59). С. 470-473.
12. Чуднова Г.А., Кислов А.С. Организация ремонтов и технического обслуживания оборудования. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2023. – 342 с.